

Бердієв А. К., Кузнецов О. І.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

**ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНИХ
НАВИЧОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A COMPONENT OF PERSONALITY
SOCIAL SKILLS OF PSYCHOLOGY STUDENTS' PERSONALITY**

The paper analyzes the concept of emotional intelligence, determines the sensitive period of development and substantiates the relevance of studying the emotional intelligence of future psychologists in the course of professional training. The experimental study reveals the indicators of intrapersonal and interpersonal emotional intelligence and establishes links with the factors of personal indicators characterizing human behavior.

Key words: *emotional intelligence, student age, intrapersonal emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, personal qualities.*

Проблема становлення особистості завжди є ключовою в гуманістичній психології. Соціалізація розуміється як процес, завдяки якому індивід набуває знання, цінності, соціальні навички та соціальну чутливість, які дозволяють йому інтегруватися в суспільство та вести себе в ньому адаптивно. Особливим компонентом соціальних навичок виступає емоційний інтелект особистості.

Поняття емоційного інтелекту (EI) походить від англійського emotional intelligence та визначає групу ментальних здібностей, за допомогою котрих відбувається усвідомлення та розуміння особистістю власних емоцій та емоцій оточуючих.

Дослідження емоційного інтелекту бере початок в контексті розробок проблем інтелекту в соціальній сфері таких вчених як Дж. Гілфорд, Х. Гарднер і Г. Айзенк і поступово закріплюється в самостійний напрямок психологічних досліджень. Будучи тісно пов'язаним з поняттям соціального інтелекту та маючи спільні якості та характеристики, слід визначати, що емоційний інтелект особистості має свою специфіку (Ушаков Д.В. 2004).

Серед зарубіжних дослідників проблематикою емоційного інтелекту займалися Дж. Мейер, П. Саловей, Д. Карузо, Е. Торндайк, Дж. Гілфорд, Г. Айзенк, Р. Бар-Он, Д. Гоулмен та інші. У вітчизняній психологічній науці теорію емоційного інтелекту вивчали Д.В. Люсін, Е.Л. Носенко, Н.В. Килимига, О.І. Власова, Г.В. Юсупова, М.А. Манойлова, Т.П. Березовська, А.П. Лобанов, А.С. Петровська, І.М. Андреева та ін.

Сенситивним періодом розвитку емоційного інтелекту прийнято вважати юнацький вік, оскільки цей вік є початком дорослості, найвідповідальніший період життєвого самовизначення, період

інтенсивного самопізнання і «відкриття Я», психологічної спрямованості у майбутнє.

В сучасних умовах особливої актуальності набуває інтерес та спрямування юнаків до оволодіння професією із класу «допомогаючих», де серед найзатребуваних є професія психолога. Це професія, де особистісні якості та вміння спілкуватися та розуміти людей є інструментами для професійної діяльності, де особистість людини обумовлює результат її взаємодії з іншими людьми. Тому формування у людини не тільки знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи, але також і відповідних обистісних якостей, сприятиме досягання найбільшого результату в навчанні, особистому житті, а також сприятиме досягненню високих результатів в майбутній професійній діяльності. Саме тому розвиток емоційного інтелекту є необхідним у професійному і повсякденному житті і розвивати його потрібно ще зі шкільних років.

Аналіз робіт, пов'язаних з професійною підготовкою психологів, показує, що до теперішнього часу ще не подолано розрив між професійним і особистісним розвитком майбутніх психологів в умовах навчання у вищому навчальному закладі. Зміст, форми і методи організації навчання у вищому навчальному закладі більше орієнтовані на наповнення теоретичними дисциплінами, що не є гарантією підготовки висококваліфікованого фахівця. Але при цьому передбачається, що студенти-психологи вже на першому курсі навчання повинні відрізнятись від студентів інших спеціальностей, а саме – володіти більш високим рівнем емоційного інтелекту, вираженим рівнем розвитку емпатії, комунікативної компетентності, контролю та управління власними емоціями та вмінням здійснювати вплив на емоції інших. Важливість вивчення емоційного інтелекту майбутніх психологів в ході професійної підготовки визначила актуальність нашого дослідження.

Мета: вивчення особливостей емоційного інтелекту студентів-психологів.

Дослідження проводилось зі студентами-психологами бакалаврату факультету Соціальних та поведінкових наук ХНПУ імені Г.С.Сковороди. В дослідженні приймали участь 32 особи віком 19 – 24 роки

Для вирішення завдань дослідження було використано наступні *методи та методика*: спостереження; бесіда; психодіагностичний метод – «Опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» Д.Люсіна», особистісний опитувальник «Велика П'ятірка»; якісний аналіз та методи математичної обробки даних.

За результатами практичного дослідження можна зробити наступні висновки:

За результатами «Опитувальника емоційного інтелекту «ЕмІн» Д.Люсіна, були отримані наступні результати: у 31% студентів – психологів визначено середній рівень розвитку емоційного інтелекту; 19% студентів

мають прояв на високому рівні; у 50% студентів-психологів діагностовано низькі показники емоційного інтелекту. Остання група визначає потребу розвитку емоційного інтелекту психотехнологічними засобами.

«Опитувальник емоційного інтелекту «ЕІн» Д.Люсіна спрямований на діагностику двокомпонентної структури емоційного інтелекту: здатності до розуміння власних емоцій та управління ними і здатності розуміння та управління емоціями інших людей. В методиці діагностуються показники внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту. На думку Д.В. Люсіна, внутрішньоособистісний та міжособистісний емоційний інтелект припускають актуалізацію різних когнітивних процесів, але повинні бути взаємопов'язаними (Д. Люсін, 2009).

У нашому дослідженні показники міжособистісного інтелекту було розподілено наступним чином: високий рівень діагностовано у 25% студентів, у 12,5% студентів виявлено дещо занижений рівень та 62,5% мають середній рівень вираженості міжособистісного емоційного інтелекту. Можна відзначити, що 87,5% досліджуваних студентів-психологів мають гарні показники міжособистісного інтелекту, що свідчить про вміння правильно ідентифікувати, розуміти емоції інших людей, а також здійснювати вплив на емоційний стан іншої людини. Зазвичай такі індивіди мають широке коло спілкування та здатні до ефективної взаємодії з іншими людьми, оскільки відчувають зміни у стані іншої людини та можуть впливати на цей стан. Ці навички є професійно необхідними для професії психолога.

За показниками внутрішньоособистісного емоційного інтелекту було отримано наступний розподіл: високий рівень діагностовано у 10 студентів (31,25%), середній рівень у 10 студентів (31,25%) та дещо занижений рівень мають 12 студентів (37,5%). Отриманий розподіл показників орієнтує нас на висновок щодо середнього рівня розвитку внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, що свідчить про середню здатність до розуміння власного стану, вміння правильно ідентифікувати власні емоції, а також про здатність керувати власним емоційним станом.

Встановлюючи зв'язок показників рівнів емоційного інтелекту з показниками шкал особистісного опитувальника «Велика П'ятірка», можна зазначити, що студенти – психологи, які мають середні та високі загальні показники емоційного інтелекту (50%), а зокрема міжособистісного емоційного інтелекту (87,5%) також мають високу вираженість за шкалами «екстраверсія – інтроверсія» – 87,5% та «прив'язаність – відособленість» – 62,5%. Тобто міжособистісний емоційний інтелект пов'язаний та впливає на вираженість таких особистісних якостей, як «екстраверсія» та «прихильність», що було підтверджено даним дослідженням. Студенти, які вміють розуміти та впливати на емоційний стан інших людей мають виражені особистісні якості екстраверсії та прихильності до спілкування з іншими.

У студентів з показниками розвинуеного емоційного інтелекту (50% вибірки) у більшості визначено високі показники самоконтролю (62%), однак при цьому діагностується підвищений прояв показників «емоційної нестабільності» (62%) та «експресивності» (62%). Це підтверджується й отриманими даними за показником внутрішньоемоційного інтелекту, високі показник якого лише у 31% студентів.

Тобто для студентів-психологів нашої вибірки характерний широкий спектр емоцій та прояв експресивності, але навички контролю власного емоційного стану потребують цілеспрямованого формування.. Розвиток саме внутрішньоемоційного інтелекту потребує удосконалення вмінь щодо розуміння самого себе, розуміння власних емоцій та розвитку вмінь щодо керування своїми емоціями та їх проявами у певних ситуаціях.

Отримані показники практичного дослідження та зв'язки між окремими компонентами характеризують недостатній рівень розвитку емоційного інтелекту (особливо показників внутрішньоособистісного емоційного інтелекту) студентів-психологів і визначають важливість розвивальної роботи, що складе перспективу подальшої роботи.